

**LINGVISTIK (LISONIY) TUSHUNCHANING SAMARALI
O'ZLASHISHINI TA'MINLAYDIGAN METODIK SHARTLAR**

Yo'Ichiboyeva Lolaxon

Farg'ona davlat universiteti,

Sirtqi ta'lim Ijtimoiy-gumanitar fanlari kafedrası o'qituvchisi

Tel:+998 911234200

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807414>

So'zga lingvistik munosabat so'zni tovush tomondan tahlil qilib, uning tovush va grafik tomoni o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash, so'zni morfemik tahlil qilish va so'zga leksik ma'no berishda morfemaning rolini tushunish, so'zni grammatik tahlil qilish va muayyan so'z turkumiga oid ekani bilan uning grammatik belgilari o'zaro bog'liqligini tushunish ko'nikmasini shakllanishiga qarab o'sib boradi.

Lingvistik munosabat o'quvchilarda asta – sekin shakllantirib boriladi, ularda bilish, tushunib olish saviyasi ham har xil bo'ladi. Masalan, so'z birikmasida so'zlarning o'zaro munosabati.

Tushunchani o'zlashtirish bilimni nutq tajribasiga tatbiq etishning muhimsharti hisoblanadi. Tushunchalar orasidagi bog'lanishni vujudga keltirish, amalga oshirish o'quvchilar o'zbek tilidan egallaydigan bilimlar tizimiga hamda tildan ongli foydalanishga poydevor bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlashtiradigan asosiy bog'lanish yo'llaridan birini ko'rib chiqamiz.

Maktab dasturi lingvistik materialni o'rganishda yangi o'rganilgan materialning ilgarigi o'rganilganlar bilan bog'lanishini ko'zda tutadi. Bu o'rinda talabalardan misollar keltirish so'raladi.

Ayrim til kategoriyalari bog'lanishning mohiyati yangi til kategoriyasini o'rganish jarayonida ochiladi. Masalan, so'zning leksik ma'nosi va uning morfemik tarkibi so'zning ma'noli qismlarini o'rganish jarayonida bir yo'la muhokama qilinadi, chunki morfemaning ahamiyatini boshqacha yo'l bilan tushuntirib bo'lmaydi. Masalan, ishchi-ishla, ishchan.

Bilish komponentlari o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash, bilimni tajribaga, o'quvchilarning yozma va og'zaki nutqiga tatbiq etish imkoniyatini beradi.

Ta'lim jarayonida ko'rgazmaning qanday ahamiyati bor?

2. Ko'rgazmalar tayyorlashda nimalar hisobga olinadi? Savollarga talabalardan olingan javoblar xulosalanadi.

Tushunchani shakllantirish jarayonida ham ko'rgazmalardan foydalaniladi. Bunda jadval, sxema, biror predmet va uning rasmi hamda muayyan til materialining o'zidan foydalaniladi. O'zakdosh so'zlarni o'rganishda

qo'llanadigan ko'rgazma namoyish qilinadi. Ko'rgazma turlaridan maqsadga muvofiq foydalanish kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bilimni o'zlashtirishning natijasi ma'lum darajada o'qitish metodlariga bog'liqdir. Bayon metodi asosan o'quvchilarning eslab qolishiga mo'ljallanadi va ularning bilish faoliyatini faollashtira olmaydi, shuning uchun kutilgan natijani bermaydi. Maktab tajribasini ommalashtirish va olimlar (L. V. Zankov, Yu. N. Babanskiy, V. P. Strezikozin va boshq.)ning maxsus tekshirishlari ko'rsatishicha, izlanish metodlari (boshlang'ich sinflarda qisman izlanish metodi) ko'proq samarali hisoblanadi. Grammatik tushunchani shakllantirishda izlanish vaziyati o'qituvchi bergan vazifa va uni jamoa bo'lib bajarish vaqtida yaratiladi. Izlanish vaziyati o'quvchilarni yangilikni bilishga qiziqtiradi va vazifani bajarish usulini mustaqil ravishda ijodiy tanlashga undaydi. Masalan, o'quvchilarni so'z yasovchi qo'shimchalar bilan tanishtirishda o'qituvchi xattaxtaga *gul – gulchi, g'alla – g'allakor, traktor – traktorchi* kabi so'zlarni ikki ustun tarzida yozadi. O'quvchilarga *"Ikki ustun shaklida yozilgan so'zlarni kuzating, ma'nolaridagi farqini o'ylab ko'ring, shu so'zlarning ma'nosini farqlashga xizmat qilayotgan qismini toping"* topshirig'i beriladi. Birgalikda o'tkazilgan muhokamadan so'ng o'quvchilar quyidagicha xulosaga keladilar:

– *"Gul"* so'zi o'simlikning bir turini, *"gulchi"* esa gullarni parvarish qiluvchi kishi ma'nosini bildiradi; *"g'alla"* – o'simlik, *"g'allakor"* – g'alla yetishtiruvchi kishi; *"traktor"* so'zi qishloq xo'jalik mashinasini, *"traktorchi"* esa traktorda ishlovchi kishi ma'nosini bildiradi. So'zning *-chi, -kor* qismi ikki so'zning ma'nosini farqlashga xizmat qiladi; *-chi, -kor* alohida kelganda ma'no anglatmaydi, bular qo'shimcha; so'zga qo'shilganda ishlovchi, shug'ullanuvchi kishi ma'nosini anglatyapti, ya'ni yangi ma'noli so'z hosil bo'lyapti; demak, *-chi, -kor* so'z yasovchi qo'shimcha.

Muammoli vaziyatni orfografik mavzu bilan tanishtirish jarayonida ham yaratish mumkin. Masalan, o'qituvchi ***"Hayvonlarga qo'yilgan nomning bosh harf bilan yozilishi"*** mavzusini tushuntirish uchun o'quvchilarga *"Kim qanday uy hayvonlarini boqadi? Ularga o'zingiz nom qo'yganmisiz? Qanday nom qo'ygansiz?"* kabi savollarni beradi. O'quvchilar tartib bilan o'zlari boqayotgan hayvonlari va unga qo'ygan [nomlarini aytadilar](#) (*mushuk – Mosh, kuchuk – Olapar, sigir – Targ'il, ot – Lochin* kabi); o'qituvchi ikki ustun shaklida xattaxtaga yozib boradi. O'qituvchi *"Ikki ustun shaklida yozilgan so'zlarni o'qing, ularni taqqoslang. Ularning yozilishida qanday farq bor? Nima uchun? Isbotlang"* topshirig'ini beradi. Bu savol-topshiriqlar xarakteri bolalarni

o'ylashga, izlanishga majbur qiladi. Ular birinchi ustundagi so'zlar kichik harf bilan, ikkinchi ustundagilar esa katta (bosh) harf bilan yozilganini aytadilar, ammo nima uchun shunday yozilganini isbotlashga ularning bilimlari yetishmaydi. SHunday qilib, muammoli vaziyat yaratiladi. O'quvchilar yangi materialni o'rganish zarurligini sezadilar. Bu metodda eng muhim jihat muammoli vaziyat yaratish, til hodisalarini tahlil qilish, o'zaro taqqoslash omillarini bajarish bilan bolalarning bilish faoliyatini faollashtirish hisoblanadi. Suhbat-muhokama jarayonida muammoni o'qituvchi rahbarligida o'quvchilarning o'zlari hal qilishlari yoki o'qituvchi tomonidan hal qilinishi ham mumkin.

XULOSA:

O'quvchilarda so'z va gapga lingvistik munosabat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, mavhum tafakkurni o'stirish jarayonida shakllantiriladi va tilning semantik hamda grammatik tomonining bir-biriga ta'sirini anglashni bildiradi.

O'quvchilar tilni ularda til birliklariga, xususan, ularning asosiylari bo'lgan so'z, morfema, so'z birikmasi, gapga lingvistik munosabatni parallel shakllantirish bilan birga ongli o'zlashtiradilar. So'zga lingvistik munosabat so'zni tovush-harf tomonidan tahlil qilib, uning tovush va grafik tomoni o'rtasidagi bog'lanishini aniqlash, so'zni morfemik tahlil qilish va so'zga leksik ma'no berishda morfemaning o'rnini tushunish; so'zni grammatik tahlil qilish va shu so'zning muayyan so'z turkumiga oid ekani bilan uning grammatik belgilari o'zaro bog'liqligini tushunish ko'nikmasining shakllanishiga qarab o'sib boradi.

Lingvistik munosabat o'quvchilarda asta-sekin shakllantirib boriladi, [ularda bilish](#), tushunib olish saviyasi ham har xil bo'lishi mumkin. Masalan, II sinf o'quvchilari gapdagi so'z birikmalarini topadilar, ammo u so'z birikmasidagi so'zlar o'zaro qanday, ya'ni nimalar yordamida bog'langanini tushuntira olmaydilar. IV sinf o'quvchilari gapdagi so'z birikmasini topadilar va so'z birikmasi tarkibidagi so'zlar o'zaro so'z o'zgartuvchi qo'shimchalar (kelishik, shaxs-son qo'shimchalari) yoki ohang yordamida bog'langanini tushuntiradilar, ya'ni bog'lanish grammatik vositalar bilan ifodalanishini ko'rsatadilar. Bu so'z birikmasi tarkibidagi so'zlarning bog'lanish mohiyatini elementar darajada tushunish bo'lib, uni yuqori sinflarda chuqurroq (so'z birikmasi tarkibidagi so'zlarning bog'lanish turlari, bosh va ergash so'zning xususiyatlarini) tushunadilar.

O'qituvchi o'quvchilarda so'zga, so'z birikmasi va gapga lingvistik munosabatni ta'lim jarayonida maqsadga muvofiq o'stirib boradi, xususan, o'rganiladigan kategoriyani o'quvchi tushunib olishiga g'amxo'rlik qiladi.

References:

1. Kalandarovna, Y. L. (2022). Identification And Education Of Gifted Children. Asia Pacific Journal Of Marketing & Management Review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(10), 42-47.
2. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). Фикрлаш қобилиятини ривожлантиришда ментал арифметика. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(11), 235-239.
3. Kalandarovna, Y. L. (2022). Origin and concept of taboo vocabulary. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(10), 184-190.
4. Yulchiboyeva, L. Q. (2022). IRIM-SIRIM BILAN BOG 'LIQ TIL BIRLIKLARINING TAHLILY O 'RGANILISHI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMY JURNALI, 2(11), 170-175.

